

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 7,
ISSUE 1 **2026**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

ISSN: 2181-0990

DOI: 10.26739/2181-0990

Журнал включен в перечень научных изданий, рекомендованных к публикации основных научных результатов диссертаций по медицинским наукам с 25 июня 2025 года Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан (письмо № 371/6 от 2025 года).

№ 1
2026

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Зуфарова Шахноза Алимджановна

Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor

Агабабян Лариса Рубеновна

к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна

д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor, Samarkand
State Medical University

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич

д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна

д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Юлдашев Ботир Ахматович

д.м.н., доцент Самаркандского
государственного медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, associate professor
Samarkand State Medical University

Ответственный секретарь:

Махмудова Севара Эркиновна

PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Караченцова Ирина Васильевна

кандидат медицинских наук, доцент Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Российский национальный исследовательский
медицинский университет имени Н.И. Пирогова"
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor Russian National
Research Medical University "N.I. Pirogov"

Аллазов Салах Алазович

д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Дильмурадова Клара Равшановна

д.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor
Samarkand State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна

д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович

д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахстанской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович

д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушер-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович

PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ

1. **Агабабян Лариса Рубеновна, Усманкулова Хабиба Мизробжонова** ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ЭКО И СОПУТСТВУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ (BPT) ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ БЕСПЛОДИЯ, АССОЦИИРОВАННОГО С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ / USE OF IVF METHODS AND RELATED TECHNOLOGIES (ART) TO OVERCOME INFERTILITY ASSOCIATED WITH POLYCYSTIC OVARY SYNDROME/ TUXUMDON POLIKISTOZI SINDROMI BILAN BO'GLIQ BEPUSHTLIKNI BARTARAF ETISH UCHUN EKU USULLARI VA YORDAMCHI REPRODUKTIV TEXNOLOGIYALARDAN (YRT) FOYDALANISH.....6
2. **Atayeva Farzona Nuriddinova, Xayitova Rayxona Tolibovna** TASHQI GENITAL ENDOMETRIOZNI JARROHLIK USULI BILAN DAVOLASHDAN SO'NG AYOLLARNI ZAMONAVIY REABILITATSIYA QILISH/ СОВРЕМЕННАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НАРУЖНОГО ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА/ MODERN REHABILITATION OF WOMEN AFTER SURGICAL TREATMENT OF EXTERNAL GENITAL ENDOMETRIOSIS.....10
3. **Arziyeva Gulnora Boriyevna** QIZ BOLALARDA VULVA SINEXIYASI: ETIOPATOGENEZ, KLINIK MANZARASI VA DIFFERENSIAL DIAGNOSTIKASI/СИНЕХИИ МАЛЫХ ПОЛОВЫХ ГУБ У ДЕВОЧЕК: ЭТИОПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА/LABIAL ADHESION IN PREPUBERTAL GIRLS: ETIOPATHOGENESIS, CLINICAL PRESENTATION, AND DIFFERENTIAL DIAGNOSIS.....14
4. **Hasanova Fariza Olimovna, Valiev Shuhrat Nasimovich, Negmadjanov Bahodur Boltayevich** TUG'RUQDAN KEYINGI ENDOMETRITNI DAVOLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI: ADABIYOT MA'LUMOTLARI TAHLILI/ СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ПОСЛЕРОДОВОГО ЭНДОМЕТРИТА: АНАЛИЗ ДАННЫХ ЛИТЕРАТУРЫ/ MODERN APPROACHES TO THE TREATMENT OF POSTPARTUM ENDOMETRITIS: ANALYSIS OF LITERATURE DATA.....16
5. **Nasimova Nigina Rustamovna, Negmadjanov Baxodur Boltayevich, Ganiyev Faxriddin Istamkulovich, Hamroeva Lola Qahhorovna, Umarova Xosiyat Nadimovna** O'SMIR QIZLARDA TUXUMDONNING YAXSHI SIFATLI O'SMALARI VA O'SMASIMON SHAKLLANMALARINI DIAGNOSTIKASI HAMDA DIFFERENSIAL VANOLASHI/ ДИАГНОСТИКА И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ И ОПУХОЛЕВИДНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЯИЧНИКОВ У ДЕВУШЕК ПОДРОСТКОВ/ DIAGNOSIS AND DIFFERENTIAL EVALUATION OF BENIGN TUMORS AND TUMOR-LIKE FORMATIONS OF THE OVARIES IN ADOLESCENT GIRLS.....20
6. **Xudoyarova Dildora Raximovna, Tursunov Nuriddin Baxriddinovich** SHOSHILINCH GINEKOLOGIYADA LAPAROSKOPIK ARALASHUVLARDA ZAMONAVIY INTRAOPERATSION GEMOSTAZ USULLARINING SAMARADORLIGI /EFFECTIVENESS OF MODERN INTRAOPERATIVE HEMOSTASIS METHODS IN LAPAROSCOPIC EMERGENCY GYNECOLOGY/ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ИНТРАОПЕРАЦИОННОГО ГЕМОСТАЗА ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ В УРГЕНТНОЙ ГИНЕКОЛОГИИ.....24
7. **Arziyeva Gulnora Bo'riyevna, Xamrayeva Lola Kahhorovna, Nurboboyeva Muxlisa Boxadirovna** FEATURES OF THE ORGANISATION OF PEDIATRIC AND ADOLESCENT GYNECOLOGY SERVICES IN SAMARKAND CITY/ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ ДЕТСКОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ ГИНЕКОЛОГИИ В ГОРОДЕ САМАРКАНДЕ/SAMARQAND SHAHRIDA BOLALAR VA O'SMIRLAR GINEKOLOGIYASI XIZMATINI TASHKIL ETISH XUSUSIYATLARI.....29
8. **Negmadjanov Bahodur Boltayevich, Shavkatov Xasan Shavkatovich, Rahmiddinova Charos Rahmiddinova** CLINICAL AND DIAGNOSTIC ASPECTS OF CANDIDAL VULVOVAGINITIS IN PREGNANT ADOLESCENT GIRLS/КЛИНИЧЕСКИЕ-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАНДИДОЗНОГО ВУЛЬВОВАГИНИТА У БЕРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ/ ХОМИЛАДОР USMIR KIZLARDA KANDIDOZLI VULVOVAGINITNING KLINIK-DIAGNOSTIK JIXATLARI.....35
9. **Negmadjanov Bahodur Boltayevich, Rafikov Sanjar Shavkatovich, Bazarova Fariza Ravshanovna** CONGENITAL UTERINE SEPTUM: CLINICAL SIGNIFICANCE, DIAGNOSIS AND TREATMENT OUTCOMES/ JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH/ TUG'MA BACHADON TO'SIG'I: KLINIK AHAMIYATI, DIAGNOSTIKASI VA DAVOLASH NATIJALARI.....38
10. **Ravupova Ozoda Daminovna, Valiev Shukhrat Nasimovich, Negmadjanov Bahodur Boltayevich** SPECIFIC FEATURES OF ADOLESCENTS WITH A UTERINE SCAR AT THE PRIMARY HEALTHCARE SYSTEM/ ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ С РУБЦОМ НА МАТКЕ НА УРОВНЕ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА/ BIRLAMCHI TIBBIY YORDAM TIZIMIDA BACHADONDA CHANDIQ BO'LGAN O'SMIRLANI BOSHQARISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....43

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

1. **Бабажанова Шахида Дадажановна, Облаерова Мухлисахон Иняминжон кизи** ТЕНДЕНЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ/ CAESAREAN SECTION TRENDS IN UZBEKISTAN/ O'ZBEKISTONDA KESAR KESISH TRENDLARI.....47
2. **Камалов Анвар Ибрагимович** ЭТАПНОЕ ВЕДЕНИЕ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ В РАННЕМ ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ: ПРАКТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ И СОВРЕМЕННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ/ STEPWISE MANAGEMENT OF OBSTETRIC HEMORRHAGE IN THE EARLY POSTPARTUM PERIOD: A PRACTICAL ALGORITHM AND CONTEMPORARY RECOMMENDATIONS/ ERTA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRDA AKUSHERLIK QON KETISHLARINI BOSQICHMA-BOSQICH OLIB BORISH: AMALIY ALGORITM VA ZAMONAVIY TAVSIYALAR.....51
3. **Камалов Анвар Ибрагимович** КРИТИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ В АКУШЕРСТВЕ: ГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА, СЕПСИС И ВНЕЗАПНЫЙ МАТЕРИНСКИЙ КОЛЛАПС / CRITICAL CONDITIONS IN OBSTETRICS: HYPERTENSIVE DISORDERS, SEPSIS, AND SUDDEN MATERNAL COLLAPSE/ AKUSHERLIKDA KRITIK HOLATLAR: GIPERTENZIV BUZILISHLAR, SEPSIS VA TO'SATDAN ONA KOLLAPSI.....54
4. **Тахирова Камола Аббаровна, Мирзаходжаева Нигина Фирдавсовна** РОЛЬ ДЕФИЦИТА ЖЕЛЕЗА И ВИТАМИНОВ ГРУППЫ В В РАЗВИТИИ АНГУЛЯРНОГО ХЕЙЛИТА У БЕРЕМЕННЫХ/ THE ROLE OF IRON AND B-GROUP VITAMIN DEFICIENCY IN THE DEVELOPMENT OF ANGULAR CHEILITIS IN PREGNANT WOMEN/HOMILADOR AYOLLARDA ANGULAR HEYLIT RIVOJLANISHIDA TEMIR VA B GURUHI VITAMINLARI YETISHMOVCHILIGINING O'RNI.....57
5. **Arziyeva Gulnora Boriyevna, Negmadjanov Baxodur Boltayevich, Rafikov Sanjar Shavkatovich, Hamroyeva Lola Qaxorovna, Saidova Nigina Obidjonovna** SURUNKALI BUYRAK KASALLIGIGA CHALINGAN BOLALARDA KAMQONLIKNI MONITORING QILISH ANALIZ OSOBIYATLARI VROJDENNICH POROKOV RAZVITIYA REPRODUKTIVNICH ORGANOV U DEVOCHKI, PROJIVAJUJICHIX V YUJNICH REGIONAX UZBEKISTAN/ ANALYSIS OF THE CHARACTERISTICS OF CONGENITAL REPRODUCTIVE ORGAN ANOMALIES IN GIRLS LIVING IN THE SOUTHERN REGIONS OF UZBEKISTAN.....62

УДК: 616.317-002.13

Тахирова Камола Абраровна

доктор медицинских наук, доцент

Ташкентский государственный медицинский университет
Ташкент, Узбекистан.**Мирзаходжаева Нигина Фирдавсовна**

Ассистент

Ташкентский государственный медицинский университет
Ташкент, Узбекистан.**РОЛЬ ДЕФИЦИТА ЖЕЛЕЗА И ВИТАМИНОВ ГРУППЫ В В РАЗВИТИИ АНГУЛЯРНОГО ХЕЙЛИТА У БЕРЕМЕННЫХ****For citation:** Takhirova Kamola Abrarovna, Mirzakhodjaeva Nigina Firdavsova, The role of iron and b-group vitamin deficiency in the development of angular cheilitis in pregnant women, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2026, vol. 7, issue 1<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18884712>**АННОТАЦИЯ**

Ангулярный хейлит является распространённым воспалительным заболеванием слизистой оболочки полости рта, часто ассоциированным с системными дефицитными состояниями. Беременность сопровождается повышенной потребностью в железе и витаминах группы В, дефицит которых может способствовать развитию воспалительных процессов в области уголков рта. Целью исследования явилось изучение роли дефицита железа и витаминов группы В в развитии ангулярного хейлита у беременных женщин. В исследование были включены 40 беременных пациенток, разделённых на основную группу (n=20) с ангулярным хейлитом и контрольную группу (n=20) без поражений слизистой оболочки полости рта. Проводилось клиническое обследование, общий анализ крови, определение уровня ферритина, витаминов В₆ и В₁₂. Результаты исследования показали, что у беременных с ангулярным хейлитом отмечается достоверное снижение уровня ферритина, витаминов В₆ и В₁₂ по сравнению с контрольной группой (p<0,05). Выявленные дефицитные состояния коррелировали с выраженностью клинических проявлений заболевания. Полученные данные подтверждают значимую роль дефицита железа и витаминов группы В в патогенезе ангулярного хейлита у беременных и обосновывают необходимость комплексной лабораторной диагностики у данной категории пациенток.

Ключевые слова: ангулярный хейлит, беременность, дефицит железа, ферритин, витамин В₆, витамин В₁₂.**Takhirova Kamola Abrarovna**

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Tashkent State medical University

Tashkent, Uzbekistan

Mirzakhodjaeva Nigina Firdavsova

Assistant

Tashkent State Medical University

TASHKENT, UZBEKISTAN

THE ROLE OF IRON AND B-GROUP VITAMIN DEFICIENCY IN THE DEVELOPMENT OF ANGULAR CHEILITIS IN PREGNANT WOMEN**ABSTRACT**

Angular cheilitis is a common inflammatory disease of the oral mucosa often associated with systemic deficiency conditions. Pregnancy is accompanied by an increased demand for iron and B-group vitamins, the deficiency of which may contribute to inflammatory lesions in the corners of the mouth. The aim of this study was to investigate the role of iron and B-group vitamin deficiency in the development of angular cheilitis in pregnant women. The study included 40 pregnant patients divided into a main group (n=20) with angular cheilitis and a control group (n=20) without oral mucosal lesions. Clinical examination, complete blood count, serum ferritin, vitamin B₆ and vitamin B₁₂ levels were assessed. The results demonstrated a significant decrease in ferritin, vitamin B₆ and vitamin B₁₂ levels in pregnant women with angular cheilitis compared to the control group (p<0.05). These deficiency states were correlated with the severity of clinical manifestations. The findings confirm the important role of iron and B-group vitamin deficiency in the pathogenesis of angular cheilitis in pregnant women and highlight the necessity of comprehensive laboratory evaluation in this patient population.

Keywords: angular cheilitis, pregnancy, iron deficiency, ferritin, vitamin B₆, vitamin B₁₂.

Taxirova Kamola Abrarovna
Tibbiyot fanlari doktori, dotsent
Toshkent davlat tibbiyot universiteti
Toshkent, O'zbekiston

Mirzaxojayeva Nigina Firdavsova
Assistent
Toshkent davlat tibbiyot universiteti
Toshkent, O'zbekiston

HOMILADOR AYOLLARDA ANGULYAR XEYLIT RIVOJLANISHIDA TEMIR VA B GURUHI VITAMINLARI YETISHMOVCHILIGINING O'RNI

ANNOTATSIYA

Angulyar xeylit og'iz bo'shlig'i shilliq qavatining keng tarqalgan yallig'lanish kasalligi bo'lib, ko'pincha organizmdagi turli yetishmovchilik holatlari bilan bog'liq bo'ladi. Homiladorlik davrida temir va B guruhi vitaminlariga bo'lgan ehtiyoj ortadi, ularning yetishmovchiligi esa og'iz burchaklarida yallig'lanish jarayonlarining rivojlanishiga olib kelishi mumkin. Ushbu tadqiqotning maqsadi homilador ayollarda angulyar xeylit rivojlanishida temir va B guruhi vitaminlari yetishmovchiligining o'rni o'rganishdan iborat. Tadqiqotda 40 nafar homilador ayol ishtirok etdi: asosiy guruh (n=20) — angulyar xeylit bilan, nazorat guruhi (n=20) — og'iz bo'shlig'i shilliq qavati shikastlanishsiz. Klinik ko'rik, umumiy qon tahlili, ferritin, B₆ va B₁₂ vitaminlari darajasi aniqlangan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, angulyar xeylit bilan og'irigan homilador ayollarda ferritin, B₆ va B₁₂ vitaminlari darajasi nazorat guruhiga nisbatan ishonchli darajada past bo'lgan (p<0,05). Aniqlangan yetishmovchiliklar kasallikning klinik belgilari og'irligi bilan bog'liq ekanligi aniqlandi. Olingan natijalar homilador ayollarda angulyar xeylit patogenezida temir va B guruhi vitaminlari yetishmovchiligining muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: angulyar xeylit, homiladorlik, temir yetishmovchiligi, ferritin, B₆ vitamini, B₁₂ vitamini.

Введение. Ангулярный хейлит (АХ) представляет собой воспалительное поражение уголков рта, характеризующееся мацерацией, трещинами, эрозиями, образованием корок и болевым синдромом. По данным ряда авторов, данная патология широко распространена среди пациентов различных возрастных групп и часто носит рецидивирующий характер [1,2]. Несмотря на локализацию поражения, ангулярный хейлит рассматривается как заболевание с многофакторным этиопатогенезом, в формировании которого участвуют как местные, так и системные факторы [3,4].

К числу местных факторов развития АХ относят хроническую мацерацию уголков рта, нарушение окклюзии, снижение высоты нижнего отдела лица, а также микробную колонизацию, прежде всего грибами рода *Candida* и стафилококковой флорой [1,21,22]. Однако в последние годы всё большее внимание уделяется роли системных нарушений, в частности дефицитных состояний, которые создают благоприятные условия для развития воспалительных процессов слизистой оболочки полости рта [5,7]. Железо является важнейшим микроэлементом, участвующим в процессах тканевого дыхания, синтеза ферментов и поддержании местного и системного иммунитета. Снижение уровня железа и ферритина приводит к нарушению регенерации эпителия, атрофическим изменениям слизистой оболочки и повышению её восприимчивости к инфекционным агентам [13,17]. По данным российских исследователей, латентный дефицит железа часто выявляется у пациентов с заболеваниями губ и слизистой оболочки полости рта, в том числе при ангулярном хейлите [5,9].

Особая роль в патогенезе поражений слизистой оболочки полости рта отводится витаминам группы В. Витамины В₆ и В₁₂ участвуют в синтезе нуклеиновых кислот, регуляции клеточного деления и процессов эпителизации. Их дефицит сопровождается развитием хейлитов, глосситов, трещин и эрозивных изменений губ [8,10,14]. Установлено, что гиповитаминоз группы В часто сочетается с железодефицитными состояниями и усугубляет течение воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта [9,15].

Беременность является физиологическим состоянием, сопровождающимся выраженными гормональными и метаболическими перестройками, а также повышенной потребностью в микроэлементах и витаминах. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, дефицит железа и витаминов группы В широко распространён среди беременных женщин и может достигать субклинических форм, не выявляемых при стандартном обследовании [13]. Узбекские и российские авторы отмечают высокую частоту железодефицитных состояний у беременных, что негативно отражается на состоянии слизистой оболочки полости рта [11,16,20]. В работах отечественных авторов подчёркивается, что у беременных женщин заболевания слизистой

оболочки полости рта, включая ангулярный хейлит, протекают более тяжело и склонны к хронизации [6,11,12]. Однако комплексных исследований, посвящённых оценке уровня ферритина, витаминов В₆ и В₁₂ у беременных с ангулярным хейлитом, по-прежнему недостаточно, что определяет актуальность настоящего исследования.

Цель исследования

Изучить роль дефицита железа и витаминов группы В в развитии ангулярного хейлита у беременных женщин.

Задачи исследования

1. Изучить клинические особенности ангулярного хейлита у беременных.
2. Оценить показатели общего анализа крови и уровень ферритина.
3. Определить концентрацию витаминов В₆ и В₁₂ в сыворотке крови.
4. Проанализировать взаимосвязь дефицитных состояний с выраженностью клинических проявлений ангулярного хейлита.

Материалы и методы исследования

Исследование было проведено на базе кафедры Госпитальной терапевтической стоматологии Ташкентского государственного медицинского университета в период с 2023 года по 2025 год. В клинико-лабораторное обследование были включены 40 беременных женщин, которые были распределены на две группы.

Основную группу составили 20 беременных пациенток с клинически подтверждённым ангулярным хейлитом. Контрольную группу составили 20 беременных женщин без поражений слизистой оболочки полости рта.

Всем пациенткам проводилось клиническое стоматологическое обследование, общий анализ крови, определение уровня сывороточного железа и ферритина, а также концентрации витаминов В₆ и В₁₂ методом иммуноферментного анализа, что соответствует рекомендациям отечественных и зарубежных авторов [8,10,17].

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием стандартных методов вариационной статистики с определением средних значений и достоверности различий (p<0,05).

Результаты исследования

У пациенток основной группы ангулярный хейлит проявлялся в виде мацерации и трещин в области уголков рта, болевого синдрома, жжения и образования корок. В ряде случаев отмечалось присоединение кандидозной инфекции.

Анализ лабораторных показателей выявил статистически значимые различия между группами. У беременных с ангулярным хейлитом отмечалось снижение уровня гемоглобина и ферритина

по сравнению с контрольной группой, что свидетельствовало о наличии латентного или манифестного железодефицита.

Таблица 1.

Характеристика обследованных групп

Показатель	Основная группа (n=20)	Контрольная группа (n=20)
Средний возраст, лет	27,8 ± 3,6	28,1 ± 3,9
Срок беременности, нед	22,4 ± 4,1	21,9 ± 3,8
Наличие ангулярного хейлита	20 (100%)	0
Жалобы со стороны СОПР	20 (100%)	2 (10%)

Средний уровень ферритина в основной группе составил $18,6 \pm 3,4$ нг/мл, тогда как в контрольной группе — $42,3 \pm 5,1$ нг/мл ($p < 0,001$). Концентрация витамина В₁₂ у пациенток с ангулярным хейлитом была снижена до 215 ± 28 пг/мл, в то время как у здоровых беременных данный показатель находился в пределах физиологической нормы (410 ± 36 пг/мл, $p < 0,001$) (Таблица 2). Уровень витамина В₆ также был достоверно ниже в основной группе ($6,8 \pm 1,2$ нг/мл) по сравнению с контрольной ($12,5 \pm 1,7$ нг/мл, $p < 0,01$). Выявленные дефицитные состояния коррелировали с выраженностью клинических проявлений ангулярного хейлита, что указывает на их значимую роль в патогенезе заболевания. В результате проведённого клинико-лабораторного обследования были выявлены существенные различия между основной и контрольной группами как по клиническим проявлениям, так и по показателям лабораторных исследований.

Клиническая характеристика ангулярного хейлита

У всех пациенток основной группы ангулярный хейлит имел типичную клиническую картину и характеризовался наличием мацерации, трещин и эрозивных изменений в области уголков рта.

Большинство беременных (14 человек, 70%) предъявляли жалобы на болезненность и жжение, усиливающиеся при приёме пищи и разговоре. У 9 пациенток (45%) отмечалось образование серозно-геморрагических корок, у 6 (30%) — склонность к рецидивированию воспалительного процесса. В контрольной группе поражения уголков рта не выявлялись, однако у 2 беременных (10%) отмечалась умеренная сухость губ без признаков воспаления, что не сопровождалось изменениями лабораторных показателей (Табл. 1).

Показатели железодефицитного статуса

Анализ показателей общего анализа крови и железодефицитного статуса выявил достоверные различия между исследуемыми группами. У беременных основной группы уровень гемоглобина находился на нижней границе нормы или был снижен, что свидетельствовало о наличии латентного или манифестного железодефицита. Средний уровень гемоглобина в основной группе составил $102,4 \pm 8,1$ г/л, тогда как в контрольной группе данный показатель был достоверно выше — $118,6 \pm 6,9$ г/л ($p < 0,01$).

Таблица 2.

Показатели железодефицитного статуса у беременных

Показатель	Основная группа	Контрольная группа	p
Гемоглобин, г/л	102,4 ± 8,1	118,6 ± 6,9	<0,01
Сывороточное железо, мкмоль/л	8,9 ± 1,7	15,2 ± 2,1	<0,001
Ферритин, нг/мл	18,6 ± 3,4	42,3 ± 5,1	<0,001

Особое значение имело снижение уровня сывороточного железа и ферритина. Как представлено в таблице 2 и на рисунке 1, средний уровень ферритина у беременных с ангулярным хейлитом составил $18,6 \pm 3,4$ нг/мл, что почти в 2,3 раза ниже по сравнению с контрольной группой ($42,3 \pm 5,1$ нг/мл; $p < 0,001$). Снижение ферритина ниже референсных значений было выявлено у 16 пациенток основной группы (80%), что указывает на высокую распространённость латентного железодефицита у беременных с ангулярным хейлитом (Табл. 2).

Уровень витаминов группы В

При анализе витаминного статуса также были выявлены выраженные различия между группами. У беременных основной группы отмечалось достоверное снижение концентрации витаминов В₆ и В₁₂ по сравнению с контрольной группой (табл. 3, рис. 2). Средний уровень витамина В₆ у пациенток с ангулярным хейлитом составил $6,8 \pm 1,2$ нг/мл, тогда как в контрольной группе — $12,5 \pm 1,7$ нг/мл ($p < 0,01$). Дефицит витамина В₆ был диагностирован у 14 пациенток (70%) основной группы и лишь у 3 (15%) контрольной группы.

Таблица 3.

Уровень витаминов группы В			
Показатель	Основная группа	Контрольная группа	p
Витамин В ₆ , нг/мл	6,8 ± 1,2	12,5 ± 1,7	<0,01
Витамин В ₁₂ , пг/мл	215 ± 28	410 ± 36	<0,001

Уровень витамина В₁₂ у беременных с ангулярным хейлитом был снижен до 215 ± 28 пг/мл, что достоверно отличалось от показателей контрольной группы (410 ± 36 пг/мл; p<0,001). Дефицит витамина В₁₂ выявлен у 13 пациенток основной группы (65%), тогда как в контрольной группе он встречался лишь у 2 пациенток (10%) (Табл. 3)..

Структура дефицитных состояний

Анализ структуры дефицитных состояний показал, что у большинства беременных с ангулярным хейлитом наблюдалось сочетание нескольких дефицитных факторов. Как представлено в

таблице 4 и на рисунке 3, комбинированный дефицит железа и витаминов группы В был выявлен у 12 пациенток (60%) основной группы. Изолированный железодефицит отмечался у 4 пациенток (20%), а изолированный дефицит витаминов группы В — у 4 пациенток (20%).

В контрольной группе комбинированные дефицитные состояния встречались значительно реже (5%), что подчёркивает их патогенетическую роль в развитии ангулярного хейлита у беременных.

Таблица 4.

Частота дефицитных состояний

Дефицит	Основная группа, n (%)	Контрольная группа, n (%)
Снижение ферритина	16 (80%)	5 (25%)
Дефицит витамина В ₆	14 (70%)	3 (15%)
Дефицит витамина В ₁₂	13 (65%)	2 (10%)
Комбинированный дефицит	12 (60%)	1 (5%)

Связь лабораторных показателей с клиническими проявлениями

Была установлена прямая зависимость между выраженностью клинических проявлений ангулярного хейлита и степенью снижения показателей ферритина и витаминов группы В. У пациенток с наиболее выраженными клиническими проявлениями (глубокие трещины, выраженный болевой синдром, частые рецидивы) отмечались наиболее низкие значения ферритина и витаминов В₆ и В₁₂.

Полученные данные свидетельствуют о том, что дефицит железа и витаминов группы В играет значимую роль не только в возникновении, но и в тяжести клинического течения ангулярного хейлита у беременных.

Обсуждение

Полученные результаты подтверждают многофакторный характер ангулярного хейлита у беременных женщин. Дефицит железа и витаминов группы В приводит к нарушению процессов пролиферации и дифференцировки эпителия, снижению барьерной функции слизистой оболочки и формированию

благоприятных условий для развития воспалительных изменений в области уголков рта.

Беременность усугубляет данные процессы за счёт повышенного расхода микроэлементов и витаминов, что делает данную группу пациенток особенно уязвимой. Результаты настоящего исследования согласуются с данными отечественных и зарубежных авторов, указывающих на значимость дефицитных состояний в развитии заболеваний слизистой оболочки полости рта [5–9].

Выводы

1. Ангулярный хейлит у беременных женщин часто развивается на фоне дефицита железа и витаминов группы В.

2. Снижение уровня ферритина, витаминов В₆ и В₁₂ достоверно связано с наличием и выраженностью клинических проявлений заболевания.

3. Комплексная оценка клинико-лабораторных показателей у беременных с ангулярным хейлитом является необходимым условием для своевременной диагностики и профилактики заболевания.

Список использованной литературы:

- Ахмедова Н.Ш., Болтаев К.Ж., Эгамова С.К., Исматова М.Н. Комплексное изучение обмена некоторых микроэлементов у женщин фертильного возраста при анемии // *Педиатрический вестник Южного Урала*. – 2015. – №2. – С.14–16.
- Бойчук-Товста О.Г., Бойчук О.Г. Особенности этиологии, патогенеза, лечения и профилактики заболеваний пародонта у беременных женщин на фоне железодефицитной анемии (обзор литературы) // *Запорожский медицинский журнал*. – 2019. – Т.21, №1. – С.144–149.
- Гадаев А.Г., Ризаев Ж.А., Норбутаев А.Б., Олимжонов К.Ж. Железо, его роль в функционировании систем организма и связанное с ним поражение слизистой полости рта // *Проблемы биологии и медицины*. – 2020. – №1(116). – С.219–224. DOI: 10.38096/2181-5674.2020.1.00058
- Денисенко Л.Н., Данилина Т.Ф., Ткаченко Л.В. и др. Влияние железодефицитной анемии на состояние полости рта беременных женщин // *Вестник Волгоградского гос. мед. университета*. – 2007. – №3(23). – С.40–43.

5. Колоколова И.Б., Фролова О.Г. Железодефицитная анемия беременных: профилактика и лечение // *Российский медицинский журнал*. – 2018. – Т.26, №9. – С.20–25.
6. Корнеева М.В., Жданова Е.В., Дзюба Е.В. Дефицит железа как фактор риска стоматологических заболеваний // *Медицинская наука и образование Урала*. – 2015. – Т.16, №3. – С.74–77.
7. Мавлянов И.Р., и др. Анализ современных представлений о формировании критических периодов при возникновении железодефицитных анемий... (обзор) // *Вестник совета молодых ученых Челябинской области*. – 2018. – Т.1, №3(22). – С.36–45.
8. Мелиева Д.А., Абдуллаева Д.А., Хафизова З.Б., Максудова Х.Ф. Распространенность железодефицитных состояний среди взрослых и детей, значение дефицита железа для роста и развития детей в Республике Узбекистан (обзор) // *International Journal of Scientific Pediatrics*. – 2022. – Т.4, №5. – С.5–15. DOI: 10.56121/2181-2926-2022-4-05-15
9. Brown M.J., Ameer M.A., Daley S.F., Beier K. Vitamin B6 Deficiency // *StatPearls [Internet]*. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024. – Доступно на: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470579/> (дата обращения: 01.02.2024).
10. Dufresne R.G., Dinulos J.G. Cheilitis: diagnosis and treatment // *Dermatologic Clinics*. – 2013. – Vol.31, No.1. – P.147–159. DOI: 10.1016/j.det.2012.08.010
11. Federico J.R., Basehore B.M., Zito P.M. Angular Cheilitis // *StatPearls [Internet]*. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 (обновлено). – Доступно на: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482332/> (дата обращения: 01.02.2024).
12. Freitas J., Bliven P., Case R. Combined Zinc and Vitamin B6 Deficiency in a Patient with Diffuse Red Rash and Angular Cheilitis 6 Years after Roux-en-Y Gastric Bypass // *BMJ Case Reports*. – 2019. – Vol.12, No.12. – e230605. DOI: 10.1136/bcr-2019-230605
13. Langan R.C., Goodbred A.J. Vitamin B12 Deficiency: Recognition and Management // *American Family Physician*. – 2017. – Vol.96, No.6. – P.384–389.
14. Lugović-Mihčić L., Pilipović K., Parać A. et al. Cheilitis: a cross-sectional study — multiple factors involved in the aetiology and clinical features // *Oral Diseases*. – 2023. – Vol.29, No.8. – P.3360–3371. DOI: 10.1111/odi.14236
15. Narayanan D., Rogge M.N. Cheilitis: A Diagnostic Algorithm and Review of Underlying Etiologies // *Dermatitis*. – 2024. – Vol.35, No.5. – P.431–442. DOI: 10.1089/derm.2023.0276
16. Oza N., Doshi J.J. Angular cheilitis: A clinical and microbial study // *Indian Journal of Dental Research*. – 2017. – Vol.28, No.6. – P.661–665. DOI: 10.4103/ijdr.IJDR_668_16
17. Pandarathodiyil A.K., Anil S., Vijayan S.P. Angular cheilitis – an updated overview of the etiology, diagnosis, and management // *International Journal of Dentistry and Oral Science*. – 2021. – Vol.8, No.2. – P.1437–1442. DOI: 10.19070/2377-8075-21000286
18. Schleupner M.C., Röth A., Droege F. et al. Cobalamin and iron deficiency still presents a challenge in hereditary hemorrhagic telangiectasia // *Scientific Reports*. – 2025. – Vol.15. – Article №13911. DOI: 10.1038/s41598-025-13911-6
19. Špiljak B., Tomaš M., Šošarić M., Včev A. The Impact of Vitamin Deficiencies on Oral Manifestations in Children // *Dentistry Journal*. – 2024. – Vol.12, No.4. – Article 109. DOI: 10.3390/dj12040109
20. Tomaš M., Kučinić D., Komar D., et al. Manifestations and Treatment of Hypovitaminosis in Oral Diseases: A Systematic Review // *Dentistry Journal*. – 2024. – Vol.12, No.6. – P.1–22. DOI: 10.3390/dj12060152
21. Uwitonze A.M., Murererehe J., Rehman M., et al. Oral manifestations of iron imbalance // *Frontiers in Nutrition*. – 2023. – Vol.10. – Article 1272902. DOI: 10.3389/fnut.2023.1272902
22. Öhman S.C., Jontell M., Dahlen G. Recurrence of angular cheilitis // *European Journal of Oral Sciences*. – 1988. – Vol.96, No.4. – P.360–365. DOI: 10.1111/j.1600-0722.1988.tb01591.